

NEU ENTDECKTE/IDENTIFIZIERTE/PUBLIZIERTE WERKE 1923/1924. ADDENDA ZUM CATALOGUE RAISONNÉ

MARIANNE KELLER TSCHIRREN

Das von der Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern in neun Bänden von 1998 bis 2004 herausgegebene Werkverzeichnis Paul Klees stellt die offizielle Basisinformation zu allen bis zur Drucklegung 2003 bekannten Werken von Klee dar.

Bei einer Publikation, die sich über mehrere Jahre erstreckte und einige tausend Druckseiten umfasst, konnte trotz aller Bemühungen und Sorgfalt nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne wichtige Informationen und Abbildungen zu Werken erst nach Erscheinen des entsprechenden Bandes bekannt wurden oder dass sich Verwechslungen und Fehler einschlichen.

Dank weiterer Recherchen und der Hilfe von Sammler:innen und Kunsthändler:innen konnten in der Folge einige Werke eruiert werden, »die zwar aufgrund der entsprechenden Einträge im handschriftlichen Œuvre-Katalog mit rudimentären Angaben, jedoch ohne Abbildung bereits publiziert worden sind«.¹

Um frühere Lücken zu schliessen und Fehler zu korrigieren, haben die Herausgeber des *Catalogue raisonné* daher im Anhang des letzten, neunten Bandes unter dem Titel »Addenda und Corrigenda« Werke aufgeführt, deren Standort erst nach Erscheinen des jeweiligen Bandes bekannt wurde, und allgemeine Fehler im Werkverzeichnis korrigiert.

In Fortsetzung und in einer neuen Artikelserie publiziert die Zeitschrift *Zwischer-Maschine* neu entdeckte/identifizierte/publizierte Werke von Paul Klee, die nach dem Erscheinen des letzten

Bandes des *Catalogue raisonné* im Jahr 2004 wiederentdeckt und erfasst wurden.²

Sie sind alle, analog zur Struktur des gedruckten Werkverzeichnisses, in der numerischen Reihenfolge ihrer Katalognummern aufgelistet. Jedoch sind neu alle Werke in Farbe ihrem Format entsprechend reproduziert und mit Kontextinformationen versehen.³

Das digitale Format der Nachträge zum Werkverzeichnis, ihre freie und suchmaschinenoptimierte Verfügbarkeit im Internet und die Möglichkeit der Aktualisierung begünstigt ihre weltweite Verbreitung und den internationalen Dialog mit der Klee-Community.

LITERATUR

- Jürgen Glaesemer, *Paul Klee. Die farbigen Werke im Kunstmuseum Bern; Gemälde, farbige Blätter, Hinterglasbilder und Plastiken*, Bern: Kornfeld und Co, 1976.
- Wolfgang Kersten, Osamu Okuda und Marie Kakinuma, *Paul Klee. Sonderklasse, unverkäuflich*, hg. von Zentrum Paul Klee, Bern und Museum der bildenden Künste Leipzig, Köln: Wienand, 2014.
- Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern (Hrsg.), *Catalogue raisonné Paul Klee*, Band 9, 1940, Bern: Benteli, 2004.

¹ Erläuterungen zu Addenda und Corrigenda, vgl. Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern 2004, ohne Seitenangabe.

² Bis heute sind rund 80 Werke hinzugekommen.

³ Als Referenz dienen die beiden Publikation Glaesemer 1976 und Kersten u. a. 2014.

PAUL KLEE, *VIER TÜRME*, 1923, 100 (CR 3194)

Paul Klee, *Vier Türme*, 1923, 100, Aquarell und Bleistift auf Papier, oben und unten Randstreifen mit Aquarell und Feder, auf Karton, 26 x 31,5 cm, Privatbesitz
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern, Archiv

CR 3194

Paul Klee, *Vier Türme*

Four Towers

1923, 100 (ABB. 1)

Technische Angaben im Œuvre-Katalog von Paul Klee:

»Aquarell / Canson-Ingres« (ABB. 2)

Aquarell und Bleistift auf Papier, oben und unten Randstreifen mit Aquarell und Feder, auf Karton

Blattmass: 41,9 x 23,8 cm

Signiert unten rechts: »Klee«

Bezeichnet auf dem Karton im Randstreifen unten Mitte: »1923. 100. Vier Türme« – unten links mit Bleistift, durchgestrichen: »IV«

PROVENIENZ

Die Provenienzen werden gegenwärtig noch aufgearbeitet und zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Falls Sie Fragen haben oder Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte an das Archiv des Zentrum Paul Klee oder an die Redaktion der *Zwitscher-Maschine*.

Standort: Privatbesitz

Wieder entdeckt: Oktober 2007

Ausstellungen

- *Die Maler am Bauhaus*, Haus der Kunst, München, Mai–Juni 1950, Nr. 159
- *Phantasiewelten Paul Klee*, Schlossmuseum Murnau, 19.03.–28.06.2015, Nr. 14, Farbabb.

LITERATUR

- John Anthony Thwaites, »The Bauhaus Painters and the New Style-Epoch«, in: *The Art Quarterly*, Detroit, Jg. 14, Heft 1, Frühling 1951, S. 19–32, hier S. 20
- *Catalogue raisonné Paul Klee*, Bd. 4, 1923–1926, hg. von der Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern, Bern 2000, Nr. 3194, ohne Abb.
- Christian Rümelin, »Klees Umgang mit seinem eigenen Œuvre«, in: *Paul Klee. Jahre der Meisterschaft 1917–1933*; Ausst.-Kat. Stadthalle Balingen, 28.07.–30.09.2001, S. 21–37 und 215–222, S. 216 Anm. 20

- Christine Hopfengart, »Paul Klee – »Ich bin mein Stil«, in: *Schlüssel zum Paradies. Eine Privatsammlung*, hg. von Sandra Uhrig, München 2020, S. 94–107, hier S. 104

AUKTIONEN

- Zürich, Galerie Koller, *Schweizer Kunst*, 07.12.2007, Lot 3038

- Sandra Uhrig (Hrsg.), *Schlüssel zum Paradies. Eine Privatsammlung*, München 2020, Nr. 50

1923				
GA 82	Promenade der Empfindsamen	Federzeichnung und Aquarell	Schweizer Papier	
83	Lichte und Luft	" " " "	mit japan. Pergament	
IA 84	Gruppe aus einem Ballett	" " " "	Briefpapier	
GA 85	Ami, ein jedes Blatt	Ölmalerei (Studie)	Druckpapier	
A 86	Inspektor (ein Polaris)	Federzeichnung und Aquarell	deutsches Ingrespapier	
87	Die Schlange	Wasser-Ölmalerei	Papier, braun-gegründelt	
88	Abstrakter Terzett	Ölmalerei mit Aquarell	deutsches Ingrespapier	
A 89	Von flöten zu Stegen	" " " "	" " " "	
GA 90	Stadtbild (rot grün gelb)	Ölmalerei (Tafelmalerei)	Doppeldeckel	
L 91	Der vererbte	Litho (mit einer Farbe)	Für die Bauhausmappe	später nachgearbeitet. Orig. besitz.
LA 92	Komische Alte	Aquarell und Federzeichnung	deutsches Ingrespapier	
A 93	Auf der Wiese	" " " "	" " " "	
Z 94	nach einer Zeichnung 1919, zu einem Aquarell im Besitz von Campendonk	Ölmalerei	deutsches Ingrespapier	
Z 95	Friedlich (ca. 1923/29)	Medaillon (Zerklüftung)	Briefpapier	
A 96	Villen am Park	Federzeichnung und Aquarell	" " " "	
97	Masken auf der Wiese	" " " "	deutsches Ingrespapier	
98	Doppelturm	Aquarell	" " " "	
99	Doppelturm über Häusern	Aquarell	caumon-Ingres	
100	Drei Türme	" " " "	" " " "	
A 101	Drei Türme	" " " "	deutsches Ingrespapier	

Paul Klee, *Œuvre-Katalog 1918–1926*, 1923, 82–101 [S. 162–163]

© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

PAUL KLEE, *D. GARTEN ZUR ROTEN SONNEN BLUME*, 1924, 12 (CR 3380)

Paul Klee, *D. Garten zur roten Sonnenblume*,
1924, 12, Aquarell auf Papier auf Karton,
31,8 x 41,4 cm, Zentrum Paul Klee, Bern,
Museumsstiftung für Kunst der
Burggemeinde Bern
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern,
Archiv

CR 3380

Paul Klee, *D. Garten zur roten*

Sonnenblume

The Garden with the Red Sun-Flower

1924, 12 (ABB. 1)

Technische Angaben im Œuvre-Katalog
von Paul Klee:

»Aquarell / deutsch Ingres leicht sau-
gend« (ABB. 2)

Aquarell auf Papier auf Karton

Blattmass: 23,2 x 30,4 cm

Kartonmass: 31,8 x 41,4 cm

Signiert oben links: »Klee«

Bezeichnet auf dem Karton mit Rand-
leiste unten links: »1924. 12.« – unten
rechts: »D. Garten zur roten Sonnen blu-
me« – unten links: »III«

PROVENIENZ:

- 1924–1940: Paul Klee, Weimar /
Dessau / Düsseldorf / Bern
- 1928–1933: Galerie Vavin-Raspail,
Paris (in Kommission)
- 1940–1940: Lily Klee, Bern
- 1940–um 1942: Paul und Maja Sacher,
Basel
- um 1942–1977: Johann Rudolf und
Nelly Frey-Sacher, Riehen
- 1977–2006: Johann Rudolf Frey,
Riehen

1924		1924	
Z 1	Büste	Bleistiftzeichnung	Briefpapier
2	scharfes Profil	"	"
Z 3	weiße Figur, sitzend, abstrakt	"	deutliches Papier
A 4	Wege im Sand II	Al-Aquarell	Seidenpapier, Kleistergrund
5	Wege im Sand I (und II)	"	"
6	Scharfes Profil	Ölfarbezeichnung leicht aquariell	Briefpapier
7	Scharfes Profil	Ölfarbezeichnung mit Aquarell	deutliches Papier, bedünelt
8	Gegenstand der ersten Geliebten	"	" gelb, leicht sauer
9	Physiognomie einer Pflanzung	Aquarell	"
10	Physiognomie der Liebe	"	"
11	Ein Paar Götter	"	Kasside (groß) (Briefpapier)
12	Der Garten zum roten Sonnenschein	"	deutliches Papier, leicht sauer
A 13	Kopf (Le Guai Bildnis)	Wasser und Ölfarben	Leinwand, Zeichnungspapier
G 14	götzenbild für Handarbeiten	Ölfarbezeichnung (siehe oben mit Spänen verbrannt)	Wasserpapier, weißes Papier, aufgesetzt
G 15	Physiognomische Kristallisation	Ölfarben	Wasserpapier, weißes Grundpapier
A 16	weisses Ostern • I	Aquarell (ohne Öl)	"
A 17	" " II	"	"
G 18	neues Haus in der Vorstadt	Öl	Leinwand aufgesetzt
Z 19	Deer Tänzer	Federzeichnung	Briefpapier
Z 20	Frühlinglandschaft	"	"

Paul Klee, Œuvre-Katalog 1918–1926, 1924, 1–20 [S. 180–181]
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Standort:

Zentrum Paul Klee, Bern,
Museumsstiftung für Kunst der Bürger-
gemeinde Bern

• *Kandinsky, Arp, Picasso ... Klee & Friends*, Zentrum Paul Klee, Bern,
19.03.–01.09.2019 [ohne Katalog]

Wieder entdeckt: Januar 2005

Ausstellungen:

- *Blanchard, Bosshard, Gounaro, Klee, Lurçat, Souverbie, Papazoff*, Galerie Vavin Raspail, Paris, April 1928 [ohne Katalog]
- *Paul Klee – Sonderklasse, unverkäuflich*, Zentrum Paul Klee, Bern, 21.10.2014–01.02.2015; Museum der bildenden Künste Leipzig, 01.03.–25.05.2015, S. 582
- *Klee in Bern 1*, Zentrum Paul Klee, Bern, 14.02.–31.05.2015 [ohne Katalog]
- *Jardins*, Grand Palais, Galeries Nationales, Paris, 15.03.–24.07.2017, Nr. 223
- *Klee im Krieg*, Zentrum Paul Klee, Bern, 06.12.2017–03.06.2018 [ohne Katalog]

Literatur:

- *Catalogue raisonné Paul Klee*, Bd. 4, 1923–1926, hg. von der Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern, Bern 2000, Nr. 3380
- *Walther Fuchs*, »Dass ich einige ihrer Werke mein Eigen nennen darf, mit-helfen kann diese der Nachwelt zu er-halten macht mich stolz und glück-lich« – Die Werke von Paul Klee in der Sammlung von Maja Sacher-Stehlin«, in: *Zwitscher-Maschine. Journal on Paul Klee / Zeitschrift für internationale Klee-Studien*, Nr. 11, 2022, S. 71–108, hier S. 80, 81, 92, <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.6406558> [zuletzt auf-gerufen 06.09.2024]

PAUL KLEE, *VERLASSENE KULTUREN*, 1924, 231 (CR 3603)

Paul Klee, *verlassene Kulturen*, 1924, 231,
Feder und Aquarell auf Papier auf Karton,
15,5 x 22,4 cm, Standort unbekannt
Bildnachweis: Zentrum Paul Klee, Bern,
Archiv

CR 3380

Paul Klee, *verlassene Kulturen*
Deserted Plantation
1924, 231 (ABB. 1)

Technische Angaben im Œuvre-Katalog
von Paul Klee:

»kl. Aquarell m. Feder aus Sicilien / Fa-
brianopapier« (ABB. 2)

Feder und Aquarell auf Papier auf Karton
Blattmass: 15,5 x 22,4 cm

Kartonmass: 22,7 x 28,9 cm

Signiert unten rechts: »Klee«

Bezeichnet auf dem Karton unten Mitte:

»1924 231 verlassene Kulturen«

Provenienz

Die Provenienzen werden gegenwärtig
noch aufgearbeitet und zu einem späte-
ren Zeitpunkt veröffentlicht. Falls Sie
Fragen haben oder Hinweise geben kön-
nen, wenden Sie sich bitte an das Archiv
des Zentrum Paul Klee oder an die Re-
daktion der *Zwitscher - Maschine*.

Standort: Standort unbekannt

Wieder entdeckt: Juni 2006

AUSSTELLUNGEN:

*Paul Klee. Zweite Gesamtausstellung
1920–1925*, 100. Ausst., Galerie Neue
Kunst Hans Goltz, München, Mai–Juni
[Anfang Mai bis 22. Juli] 1925, Nr. 183
Paul-Klee-Ausstellung, Schlossmuse-
um Braunschweig, 10.01–14.02.1926,
Nr. 91

